

ABSURD TEATRINING RIVOJLANISHI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI

Xatamova Nodiraxon Qosimjon qizi

Ingliz tili o'qituvchisi, Toshkent Davlat Yuridik Universiteti,

Nodira.xatamova93@gmail.com, +998911646402

Annotatsiya. Absurd teatri Ikkinchi jahon urushidan keyingi G'arb dunyosini aks ettiruvchi oynadir. Dramaning yangi shakli sifatida Absurd teatri Ikkinchi jahon urushidan keyin Frantsiyada paydo bo'lgan. Martin Esslin bu atamani birinchi marta o'z kitobida 1950-60-yillarda bir guruh dramaturglar ijodini tasvirlash uchun ishlatgan.

Аннотация. Театр абсурда — это зеркало, отражающее западный мир после Второй мировой войны. Как новая форма драмы Театр абсурда зародился во Франции после Второй мировой войны. Мартин Эслин впервые использовал этот термин в своей книге для описания творчества группы драматургов 1950-х и 60-х годов.

Kalit so'zlar: Absurd teatri, Absurd teatri xususiyatlari, Absurd Harakati

Martin Esslin absurd teatrini Ioneskoning so'zlari bilan ta'riflagan: "Absurd - bu maqsaddan mahrum bo'lgan narsa. . . . O'zining diniy va metafizik ildizlaridan uzilgan odam yo'qoladi; uning barcha harakatlari ma'nosiz, bema'ni, foydasiz bo'lib qoladi» [1;7]. "Absurd teatri" iborasi ayrim yozuvchilar tomonidan tanqid qilingan, shu sababli "Antiteatr", "Yangi teatr" iboralarini ham uchratish mumkin. Martin Esslinning so'zlariga ko'ra "Absurd" harakatining to'rtta ko'zga ko'ringan dramaturglari - Eugene Ionesco, Samuel Beckett, Jan Genet va Artur Adamovlardir. Absurd teatri dramaturglari zamonaviy jamiyatda insonning yashash sharoitlarini ochib beradigan pyesalar yaratish bilan shug'ullangan.

Absurd teatrida fojiali mavzuni hajviy shakl bilan ifodalash uchun bir nechta xususiyatlardan foydalaniladi: anti-xarakter, anti-til, anti-drama va anti-sujet [2 ;1463]. Absurd teatrlarida muallif qahramonlarning hayotga, jamiyatga umidsizliklarini qalb

tublaridan qazib olib ko'rsatishga uringanga o'xshaydi. Ular ba'zan o'zlari bilan o'zlari gaplashadilar. Va ko'pincha ularning so'zlari va jumalari uzilib qolgan yoki tartibsiz. Shuning uchun oddiy tomoshabinlar uchun qahramonning so'zlari va xatti-harakatlarini tushunish qiyin bo'ladi. Misol uchun, Samuel Beketning “ Godotni kutish” asarini olsak, drama boshidan oxirigacha ikki kishi tinimsiz gaplashadi. Ularning suhbatlari tartibsiz. Ba'zan ular so'zlarni va jumalarni hech qanday ma'nosiz gapiradilar. Kim gapirayotganini farqlashimiz uchun ular hech qanday shaxsiyat yoki o'ziga xoslikni ochib bermaydi. Biz bilganimiz shuki, ular ikki erkak. Biz ular haqida boshqa ma'lumotni bilmaymiz, masalan, ularning uylari, ota-onalari va hatto ular qaysi davrga tegishli ekanligini. Bu bizga ularning shaxsiyati yo'qligi haqidagi illyuziyani beradi, lekin aslida ular muallif tomonidan o'ziga xos shaxsiyat bilan shakllantirilgan. Qahramonlarning ongida har doim o'zgarmas so'zlar, injiq xatti-harakatlar va g'alati g'oyalar mavjud.

Absurd teatrida tilning o'zgarmas shakl va qonuniyatlari yo'q. Qahramonlar odatda tartibsiz gapiradi. Qahramonning ba'zida aytganlari suhbatdoshi so'ragan yoki undan eshitishni xohlagan so'zlar emas. Ba'zida qahramon suhbatdoshidan nimanidir so'raydi, lekin suhbatdoshi ular gaplashayotgan narsaga aloqasi bo'lmagan boshqa narsani aytadi. Ularning aytganlarini tomoshabin tushuna olmaydi. Bir necha daqiqa oldin, qahramonlar kim keladi, degan savol ustida bahslashishadi. Bir zum o'tgach, ular umuman boshqa mavzuga o'tishadi va natijada siz ularning fikrlariga ergasholmaysiz, bu sizni ularning fikrini noto'g'ri tushunishingizga olib keladi. Anti-adabiy teatrdan til o'ta bo'ysunuvchi rolga tushib qoladi. Absurd teatrida tilning qadrsizlanishi zamonamizga hamohangdir.

Absurd teatrida tomoshabinlar va kitobxonlar spektakl qahramonlarini aniqlay olmaydilar, bu holat odamlarni beixtiyor kuldiradi. Ular qahramonlar bilan nima sodir bo'lishini o'z nuqtai nazaridan emas, balki tashqaridan ko'rishadi. Motivatsiyaning tushunarsizligi shuningdek, Absurd teatridagi qahramonlarning tushunarsiz va sirli tabiati tomoshabinlarga qahramonlarni aniqlashga to'sqinlik qiladi [4 ;76]. Bunday teatr mavzui g'amgin, shiddatli va achchiq bo'lishiga qaramay, hajviy teatrdir . Shuning

uchun ham absurd teatri komediya va tragediya toifasini qoʻshib, kulgi bilan dahshatni uygʻunlashtiradi.

Absurd teatrining syujeti buzilgan va tarqoq. Absurd teatri oʻta hayratlanarli yoki oʻta oddiy boʻlib, koʻpincha uning oxiri yoki natijasi yoʻq. Misol uchun, " Godotni kutish" pyesasida tomoshabinlar spektakl natijasini taxmin qila olmaydi. Ular keyingi sahnada qahramonning nima qilishini yoki nima deyishini bilishmaydi. Spektaklning boshidan oxirigacha koʻrib ham ular nimani kutayotgani va nima haqida gaplashayotganini bilib boʻlmaydi. Tomoshabin shunchaki biladiki, qahramonlar oxiri yoʻq kutish va tugamaydigan suhbatni boshdan kechirmoqda.

"Godotni kutish" romanini uni birinchi marta oʻqiganda hech qanday mohiyat va mavzuni topib boʻlmaydi. Darhaqiqat, qahramonlar qalbidagi boʻshliq asar mazmunini tashkil etadi. Ularning hech qanday maqsadsiz soʻzlari va xatti-harakatlari bizga inson mavjudligining maʼnosini bildiradi. Ularning qalbida boʻshliq muhit shakllangan. Shunday qilib, antisuyet absurd teatrining muhim xususiyatidir. [3 ;187]

Absurd teatrida anti-xarakter, anti-til, anti-drama va anti-suyet xususiyatlar mavjud. Absurd teatri gʻarb jamiyati boʻyicha tadqiqotlar olib borishda oʻziga xos oʻringa ega. Odamlar Absurd teatrining mavzulari va tilini tushunishlari uchun juda koʻp muammolar va toʻsiqlar mavjud boʻlsa-da, koʻplab tadqiqotchilar va mutaxassislar hali ham uni oʻrganishga harakat qilmoqdalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Jiang Chju. Tilshunoslikda nazariya va amaliyot. Finlyandiya: 2013.bet. 1462-1466 yillar.
2. Martin Esslin. Absurd teatri . London: Bloomsbury 2014. p. 7.
3. Richard F. Ditrax. Britaniya dramasi 1890-1950: tanqidiy tarix. Boston: Publishers 1989.s.187.
4. Vu Veyren . Ingliz adabiyoti tarixi va antologiyasi. Pekin: Chet tillarni oʻqitish va tadqiqot matbuoti 2004. 76-bet.